

TURIZMI I SHPELLAVE: POTENCIALI I TURIZMIT TË AVENTURËS NË ZONËN E TROPOJËS¹

Dr. Bislim AHMETAJ, Prof. Dr. Perikli QIRJAZI, Prof. Dr. Fatmir MEMAJ

Abstract

This article tries to provide an overview of cave tourism in Albania, a new potential form of tourism. Cave tourism within ecotourism has not gained yet popularity in Albania. This paper aims to describe cave tourists' characteristics, segmenting them according to motivation factors, and finally identifying who they are, with a focus on Tropoja region. Problems and possibilities are identified through a survey to local touristic businesses as well as to other stakeholders. In addition, a SWOT analyses is developed for the cave tourism in Tropoja region. The article closes up with conclusions.

Keywords: cave tourism, SWOT analyses, Tropoja region.

1 Hyrje

Turizmi i vizitave në shpella është një pjesë e turizmit natyror, ose “ekoturizmit”, që me zhvillimin e tij të vazhdueshëm ka potencial të tërheqë turistët dhe diversifikon format e turizmit duke rritur popullaritetin e tij në shumë vende të botës. Shpellat janë të rëndësishme për industrinë e turizmit sepse është një formë e turizmit që po zhvillohet me shpejtësi në vendet në zhvillim, ku çdo vit vizitohen qindra shpella. Mund të thuhet se shpellat janë bërë tashmë një burim natyror kompleks në tregun e turizmit të shumë vendeve. Aktualisht në gjithë botën ka mbi 5.000 shpella të vizitueshme nga turistët. Turizmi i shpellave tërheq rreth 250 milion turistë çdo vit me një shpenzim të vlerësuar prej 2 miliardë dollarë, përveç sigurimit të punësimit për 200,000 njerëz dhe gjenerimin e të ardhurave totale prej \$ 100 milion në vit (Forti P., 2013).

Turizmi i shpellave po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit dhe si të tillë turistët janë të motivuar të vizitojnë shpellat për tiparet e tyre të peizazhit natyror. Shpellat janë pjesë e natyrës ose ekoturizmit që tërheqë turistë nga pjesë të ndryshme të botës (Rindam, 2014). Shpellat përbëjnë elementet kryesore të një sistemi karstik që ndërhyjnë përmes procesit të transformimit në sipërfaqe dhe nën sipërfaqe të mjedisit fizik dhe gjithashtu ato janë vende të strehimit të jetës së egër (Lobo dhe Moretti, 2009).

¹ Të dhënat e këtij artikulli janë mbledhur në kuadër të studimit “Promovimi i turizmit të shpellave në Bashkinë Tropojë” i financuar nga "Programi Rajonal për Demokracinë Vendore

në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD)", i cili financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Përmbajtja e këtij punimi, si dhe gjetjet e paraqitura në të, janë përgjegjësi e autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Shpellat si burime natyrore mund të jenë një potencial i shkëlqyeshëm për zhvillimin e turizmit dhe si rezultat shpejtojnë rritjen dhe zhvillimin ekonomik dhe nivelin e jetesës së banorëve të zonave pritës (Rindam, 2014) si dhe ndihmojnë qeverinë të rrit vetëdijen mjedisore dhe edukimin për kontrollin e mjedisit. Zhvillimi i turizmit të shpellave në vendin tonë do të promovojë dhe forcojë mirëqenien ekonomike të komunitetit pritës, si dhe do të krijojë një mjet shtesë për ruajtjen e mjedisit. Në Shqipëri, ne kemi shumë shpella që kanë potenciale të pasura për zhvillimin e turizmit, por ende janë të fjetura, të përgjumura ose të pashfrytëzuara. Shumica e këtyre shpellave gjenden të shpërndara në të gjithë territorin e vendit e megjithatë, shumica e tyre ende kanë mbetur në sfond pa konsideruar mundësitë e përdorimit për turizëm aventurë. Rritja e artaktivitetit të turizmit të shpellave në Shqipëri mund të ndikojë në uljen e shkallës së varfërisë në komunitetet lokale. Bazuar në këtë gjë, shumë vende të botës kanë ndërmarrë nisma për të zhvilluar turizmin në shpella për t'i bërë produkte të rëndësishme të turizmit, siç është rasti i Brazilit, Rusisë, Indonezisë dhe Australisë.

Ndërgjegjësimi për kthimin e shpellave në një burim të turizmit natyror i kapërcen kufijtë thjeshtë ekonomik. Bazuar në zhvillimet bashkëkohore, shumë vende e shikojnë këtë jo vetëm si burim për të përmirësuar nivelin e jetës por edhe për të zhvilluar zonat urbane dhe sidomos ato rurale.

Zhvillimi i bazuar tek përdorimi dhe ruajtja e burimeve natyrore është në fund të fundit një zhvillim i qendrueshëm dhe përmirësim i jetesës së banorëve. Pamja unike e peizazhit të një shpelle duhet të promovohet tek turistët dhe publiku i gjerë. Pamja e jashtëme është unike sepse shpellat paraqesin vetëm pjesën e frontit ose “portën” e vetvetes, ndërsa pjesa më e madhe e pamjes së tyre mbetet e fshehur.

Qëllimi i këtij artikulli është të analizojë shpellat si një burim natyror që ka një potencial të madh në rritjen e turizmit, duke i përdorur ato me kriter për të shërbyer si ruajtjes së mjedisit dhe për të rritur ndërgjegjësimin për edukimin mjedisor që është i rëndësishëm për të mos dëmtuar shpellat. Së dyti ne kemi bërë një analizë SWOT duke paraqitur si fuqitë, dobësitë, shancet dhe kërcënimet e kësaj forme të turizmit të aventurës.

2. Përdorimi i shpellave për zhvillimin e turizmit

Turizmi i shpellave është turizmi që mban ose forcon karakterin gjeografik të një vendi, rruan mjedisin, trashëgiminë, estetikën, kulturën dhe mirëqenien e banorëve të tij (National Geography Society, 2002). Kjo do të thotë që turizmi i shpellave është një formë e shumanëshme e turizmit që fokusohet në zonat natyrore, atributet historike të një vendi, vendet arkeologjike, peizazhet skenike, arkitekturën tradicionale, kuzhinën lokale, muzikën, artet dhe

folklorin. Në të njëjtën kohë, është një turizëm që ruan mjedisin dhe pasuron ekonominë e një vendi. Shpellat e Shqipërisë kanëtribute të mira gjeoturizmi me karakteristika unike gjeologjike që mund të tërheqin turistët dhe në të njëjtën kohë të ruajnë mjedisin, trashëgiminë kulturore dhe mirëqenien e banorëve nëse shfrytëzohen siç duhet për zhvillimin e turizmit.

Studiuesit sugjerojnë se dispozitat ligjore për zhvillimin e turizmit në shpella duhet të hartohen në atë mënyrë që të dyja turizmi dhe palët e interesuara gjeologjike duhet të punojnë drejt qëllimeve dhe objektivave të përbashkëta, përndryshe nuk do të arrihet zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit. Pasi të ekzaminojë gjendjen aktuale të secilës shpellë e cila ka vlerë turistike për të shërbyer si atraksione turistike, ajo duhet të dokumentohet dhe të publikohet për tiparet e saj specifike. Kjo do të rrisë përfitimet ekonomike për komunitetin dhe do të rrisë numrin e vizitorëve.

Tropoja dhe shpellat e saj

Tropoja ndodhet në verilindje të Shqipërisë, në qarkun e Kukësit. Kufizohet me bashkinë e Hasit, në juglindje; me bashkinë e Shkodrës në perëndim; me bashkinë e Vaut të Dejës në jugperëndim dhe të Fushë Arrësit në jug, ndërsa në veri me Republikën e Malit të Zi (31 km) dhe në lindje me Republikën e Kosovës (81 km). Për nga sipërfaqia (1057 km²) rradhitet e dyta në vendin tonë. Popullsia e saj numuron 20.517 banorë (Censusi 2011), ndërsa sipas Regjistrisë të gjendjes civile ka 28.216 banorë. Përbëhet nga 8 njësi administrative vendore: Bajram Curri, Fierza, Bujani, Lekbibaj, Llugaj, Bytyçi, Margegaj dhe Tropoja. Qendra e bashkisë është qyteti i ri i Bajram Currit, me 7500 banorë dhe 160 ha sipërfaqe. Bajram Curri është 260 km larg Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë dhe 120 km larg Prishtinës, kryeqytetit të Kosovës.

Territori i bashkisë së Tropojës shtrihet në Alpet Lindore Shqiptare dhe në malësinë e Gjakovës. Ai përbëhet nga gëlqrorë, në të cilët është shumë i zhvilluar procesi i karstit; nga magmatikë në pjesën verilindore dhe nga terrigjenë (argjila, rëra, konglomerate, ranorë etj). Relievi i territorit të bashkisë është kryesisht malor. Ai shtrihet nga rreth 170 m deri 2582 m mbi nivelin e detit (majë në Jezercë), ndërsa lartësia mesatare e relievit të territorit të bashkisë arrin 1105 m mbi nivelin e detit. Relievi ka ndryshime të mëdha morfologjike, mbi bazën e të cilave diferencohet pjesa perëndimore dhe lindore.

Për shkak të përhapjes së madhe të shkëmbinjve të tretëshme gëlqerorë, copëtimit të madh tektonik të tyre, zhvillimit të vullshëm neotektonik të bazamentit strukturor; kushteve të përshtatshme klimatike dhe topografike, në territorin e bashkisë së Tropojës është shumë i zhvilluar procesi i karstit (tretjes

së shkëmbinjëve gëlqerorë) që e bënë zonën të jetë e njohur për shpellat karstike. Në territorin e bashkisë së Tropojës, kanë shtrirje të madhe formacionet e tretëshme (gëlqerore), ku formohen shpellat karstike. Disa prej tyre rradhiten në shpellat më të mëdha në Shqipëri dhe ndër më të mëdhat në Ballkan. Këto shpella gjenden në Parkun Kombëtar të Valbonës; dhe Parkun Natyror Bashkiak Nikaj - Mërtur. Deri tani në territorin e bashkisë së Tropojës janë zbuluar këto shpella karstike:

I. Në Parkun Kombëtar të Valbonës

1. **Shpella e Haxhisë:** Ndodhet në majën e Thatë, afër fshatit Valbonë dhe vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Valbonë – rruga këmbësore.
2. **Shpella e Akullit:** Ndodhet pranë fshatit Valbonë dhe vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Valbonë – rruga këmbësore.
3. **Shpella e Dragobisë:** Ndodhet pranë fshatit Dragobi dhe vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Dragobi - shtegu këmbësor.

II. Në Parkun Natyror Bashkiak të Nikaj-Mërturit

4. **Shpella e Zezë:** Quhet ndryshe: e Qirecit, *Bira e Zezë*, *Shpella që fryn*. Ndodhet pranë fshatit Qirec Mulaj, Curraj të Epërmë dhe vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Curraj i Epërmë – rruga këmbësore.

5. Shpella e Perr Boshit: Gjendet në malin e Boshit, rreth 6-7 orë më këmbë nga fshati Curraj i Epërmëm dhe vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Curraj i Epërmë – rruga këmbësore.

6. Shpella në kuotën 1750 m: Gjendet në Malin e Hekurave, afër liqenit të Ponarëve dhe vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Liqeni i Ponarëve.

7. Shpella e Shtarës: Ndodhet 3,25 km nga fshati Vrana e Madhe, në malin e Shtrezës, në lartësinë 1427 m mbi nivelin e detit dhe vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Vrana e Madhe – shtegu këmbësor.

8. Shpella e Dallëndysheve: Me këtë emër quhet një pus, në murret e të cilit kanë ndërtuar foletë dallëndyshet. Vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Vrana e Madhe – shtegu këmbësor për në lartësitë e malit të Kakisë.

9. Shpella e Vetmuar: Kjo shpellë ndodhet midis shpellës së Shtarës dhe asaj të Dallandysheve. Vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Vrana e Madhe – shtegu këmbësor për në lartësitë e malit të Kakisë.

10. Shpella e Kakverit: Gjendet afër fshatit Curraj i Epërmë, në rrëzën lindore të shpatit të malit të Kakisë. Vizitohet në intinerarin Lekëbibaj - Vranë e Madhe (rrugë automobilistike) - lugu Ndërmajës (rreth 3-4 orë më këmbë), ndërsa nga fshati Curraj i Epërmë rruga këmbësore bëhet për 5-6 orë.

11. Shpella e Mark Shytanit: Ka marrë emrin e bariut që ishte i pari që sinjalizoi për egzistencën e saj. Gjendet afër Currajt të Epërme, në rrëzë të majës së Boshit. Vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Curraj i Epërmë – shtegu këmbësor për në lartësitë e malit të Boshit.

12. Shpella e Lumit: U eksplorua dhe rilevua në vitin 2009 nga grupi italian speleologjik Faentino, por është ende e paeksploruar plotësisht. Vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Curraj i Epërmë – shtegu këmbësor, rreth 2 orë.

13. Shpella Muladea: Ndodhet në këmbët e Malit të Hekurave dhe në afërsi të fshatit Qerec Mulaj. Vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Qireç Mulaj – shtegu këmbësor për në këmbët e Malit të Hekurave.

14. Shpella e Shkamit të Rajzës: Ndodhet në shkëmbin homonim, në shpatin e thiktë jugor të malit Suka e Mazit, mbi liqenin e Komanit. Vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Palcë – rruga këmbësore për në shpatin jugor të malit Suka e Mazit.

15. Shpella e Kolë Gegës: Ndodhet afër liqenit të Komanit, në shpatin jugor të malit Suka e Mazit, në lartësinë 510 m mbi nivelin e detit. Vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Palcë – rruga këmbësore për në shpatin jugor të malit Suka e Mazit.

16. Shpella Zgavra e Ariut: Ndodhet mbi shpellën e Kakverit, afër majës së bllokut të Kakisë. Vizitohet sipas rrugës Bajram Curri – Lekëbibaj – Curraj i Epërmë – rruga këmbësore për në majën e bllokut të Kakisë.

Mbledhja e të dhënave parësore dhe analiza SWOT

Në studimin tonë ne kemi mbledhur të dhëna nga aktorët e interesuar përmes pyetësorëve dhe përmes bisedave me komunitetin lokal.

Fillimisht u hartua pyetsori bazuar edhe në eksperiencën të vendeve të tjera dhe në eksperiencën tonë të mëparëshme. Ky pyetsor u testua me provë pilot në 5 biznese turistike dhe mbasi u përmirësua u zbatua në vrojtimin përkatës gjatë muajit Gusht, 2019.

Vrojtimi me pyetsorë u realizua në 30 biznese turistike dhe OJF të zonës të zgjedhura në mënyrë të rastit dhe u krye sipas metodës ballë për ballë.

Mbas hedhjes dhe përpunimit të të dhënave të grumbulluara një pjesë e rezultateve po i paraqesim në vijim.

Tabela 1: Shpërndarja e biznesmenëve të pyetur sipas gjinisë

Femra	30%
Meshkuj	70%
Gjithsej	100%

Gjatë vrojtimin u vu re se gati 2/3 e të intervistuarve ishim meshkuj dhe gati 1/3 femra dhe kjo ka të bëjë me faktin se shpesh bizneset në Shqipëri menaxhohen nga meshkujt.

Grafiku 1: Shpërndarja e turistëve sipas shteteve nga vijnë

Një pyetje me interes ishte pyetja listoni 3 shtetet kryesore nga vijnë turistët që vizitojnë zonën. Grafiku i mësipërm tregon se sipas biznesmenëve të intervistuar në zonë vijnë më shumë turist nga Gjermania. Lista e turistëve

vazhdon me shtete të tilla si Polonia, Italia dhe Kosova e Franca por ajo është mjaftë e gjerë

Grafiku 2: Shpërndarja e të intervistuarve sipas përgjigjeve lidhur me mundësitë që ofron zona për turizëm aventurë

Po ashtu rëndësi ka edhe informacioni i marrë nga përgjigjet lidhur me mundësitë që ofron zona (anët pozitive) për turizëm aventurë. Në këtë pyetje ne nuk ofruam alternativa të gatëshme por i lamë të lirë të intervistuarit të zgjedhin 3 opsione për avantazhet që ofron zona për turizëm aventurë. Nga të dhënat e grumbulluara vihet re se si avantazh kryesor përmendet njohja e zonës, transport i sigurt si dhe guida të specializuara të ndjekura nga opsionet e tjera.

Grafiku 3: Shpërndarja e të intervistuarve sipas përgjigjeve lidhur me vështirësitë që ka zona për zhvillimin e turizmit të aventurës

Një problem tjetër që ne e gjykojmë të rëndësishëm ishte informacioni i marrë nga përgjigjet lidhur me vështirësitë që ka zona për zhvillimin e turizmit të aventurës. Edhe në këtë pyetje ne nuk ofruam alternativa të gatëshme por i lamë të lirë të intervistuarit të zgjedhin 3 opsione për vështirësitë që ka zona për të

zhvilluar këtë formë të turizmit. Nga të dhënat e grumbulluara vihet re se si vëshirësi më të mëdha përmenden infrastruktura, relievi dhe guidat e specializuara të ndjekura nga opsionet e tjera.

Tabela 2: Shpërndarja e turistëve sipas gjinisë

Femra	37%
Meshkuj	63%
Gjithsej	100%

Biznesmenët e intervistuar theksuan se turistët janë më të shumë në numër në seksin mashkull (gati 2 herë më shumë se femra) krahasuar me 37% që zenë turistet femra. Ndërsa tabela e mëposhtëme tregon shpërndarjen moshore të turistëve që vizitojnë zonën ku vihet re se predominon mosha e mesme. Pra, duhet bërë më shumë për të thithur në turizmin e zonës dhe sidomos për aventurë turistë të moshave të reja.

Tabela 3: Shpërndarja e turistëve sipas moshës

deri 30 vjeç	13%
30-50 vjeç	64%
Mbi 50 vjeç	23%
Gjithsej	100%

Duke analizuar përgjigjet e marra për pyetjet lidhur me interesin për turizmin e aventurës vëmë re se 95% e turistëve që vizitojnë zonën janë të interesuar për forma të ndryshme të turizmit të aventurës dhe gati 60% e vizitorëve interesohen për turizmin e shpellave ndëkohë që vetëm 40% e turistëve që vizitojnë zonën arrijnë të vizitojnë të paktën një shpellë në zonë.

Tabela 4: Shpërndarja e të intervistuarve sipas mendimit se çfarë përmirësimesh mund të bëjë biznesi për të rritur turizmin e aventurës

Cilësia e shërbimeve	46.7%
Asgjë	10.0%
Informacion	10.0%
Investime	10.0%
Infrastrukturë	3.3%
Guida	13.3%
Ndryshim mentaliteti	6.7%
Gjithësej	100.0%

Të pyetur lidhur me përmirësimet që mund të bëhen nga vetë bizneset e zonës për të mbështetur dhe zhvilluar turizmin e aventurës, të intervistuarit e vënë theksin tek rritja e cilësisë së shërbimeve, por vihet re se ka mjaft prej tyre që mendojnë se kanë bërë maksimumin e tyre dhe nuk mund të bëjnë asgjë tjetër më shumë, gjë që mendojmë se duhet interpretuar si mungesë vizioni për përmirësimet të mundshme.

Tabela 5: Shpërndarja e të intervistuarve sipas mendimit se çfarë përmirësimesh mund të bëjë pushteti vendor dhe qendror

Investime	60.0%
Përmirësime në infrastrukturë	20.0%
Siguria	6.7%
Sinjal telefon edhe në bjeshkë	3.3%
Vizita jo vetem gjatë verës	3.3%
Shumë gjëra	3.3%
Asgjë	3.3%
Gjithësej	100.0%

Biznsmenët e intervistuar theksojnë kryesisht se pushteti qendror dhe vendor duhet të bëjë më shumë investime në zonë që duke u bashkuar me përgjien përmirësim infrastrukturë shkon në nivelin e $\frac{3}{4}$ të përgjigjeve të marra.

Në vijim po paraqesim analizën SWOT e cila u bazua jo vetëm në vrojtimin me pyetsorë por edhe në bisedat me aktorë të ndryshëm nga komuniteti lokal. Bazuar në këto informacione ne ndërtuam tabelën e mëposhtme.

Tabela 6: Analiza SWOT.

Fuqitë	Dobësitë
<ul style="list-style-type: none"> - Jo shumë të vështira për tu vizituar - Zonë edhe me atraksione të tjera turistike - Komunitet i vogël lokal që lehtëson komunikimin dhe marrdhëniet -Turizëm që po zhvillohet me shpejtësi - Vlera shkencore - Të aksesueshme në pjesën më të madhe të vitit 	<ul style="list-style-type: none"> - Marketingu i dobët - Kërcënim për ekosistemet e shpellës - Mungesa e lehtësive dhe shërbimeve përkatëse - Mungesa e strukturave të organizuara për raste emergjencash

Mundësitë	Kërcënimet
<ul style="list-style-type: none"> - Një strategji e përqendruar në zhvillimin e nevojave specifike të turizmit - Një mundësi për të rinovuar burimet e turizmit tashmë të disponueshëm - Mundësi për një treg të ri - Mundësi të reja pune për komunitetin lokal - Forcimi i iniciativave sipërmarrëse - Incentiva për të zhvilluar forma të reja të turizmit 	<ul style="list-style-type: none"> - Konkurrenca nga tregu rajonal dhe ndërkombëtar - Rrugë e vështirë për të arritur në shpella

Duke kryer analizën SWOT jo vetëm që ne shikojmë të gjitha aspektet e mundësive të zhvillimit të turizmit të shpellave në zonë por veçanërisht përqëndrohemi tek mundësitë dhe tek zvogëlimi i kërcënimeve, veçanërisht aspektet socio-kulturore për shembull arritjen e harmonisë dhe ekuilibrit të mjedisit jetësor, si për banorët pritës ashtu edhe për turistët në destinacion dhe gjithashtu kjo analizë ndihmon në planifikimin dhe menaxhimin e një zhvillimi të qëndrueshëm të turizmit me qëllim ruajtjen e mjedisit dhe për të rritur pjesëmarrjen e komunitetit në menaxhimin e turizmit.

Si anë pozitive nga zhvillimi i turizmit të shpellave në zonë theksojmë krijimin e hapësirave për të krijuar vende të reja pune, për të sjell më shumë të ardhura në zonë, për të sjell investime për ekonominë e zonës, për të sjellë zhvillimin e infrastrukturës dhe të përmirësojë standardin e jetesës së banorëve të kësaj zone.

Në rastin e shpellave shqiptare, bizneset e fushës së turizmit dhe të gjithë personat e interesuar në zhvillimin e turizmit duhet të krijojnë sigurinë se duhet të respektohen të gjitha praktikatat tradicionale të lidhura me zonat e ndryshme për të planifikuar dhe siguruar masa të përshtatshme për sensibilizimin dhe krijimin e vetëdijes për publikun në lidhje me praktikatat e vizitave në shpella. Zhvillimi i turizmit të shpellave duhet të mbaj parasysh gjithashtu pajisjen e udhërefyësve turistik me njohuri dhe aftësi të mira komunikimi. Gjatë studimit tonë, u vërejt se udhërefyësit vendas në disa raste flasin edhe në gjuhën shqipe krahas gjuhës përkatëse të kërkuar nga turistët.

Një rëndësi të veçantë për zonën kanë të ardhurat e fituara nga pagesat që bëjnë turistët për guidat, mjete të ndryshme transporti si dhe suvenirët. Këto të ardhura kontribuojnë në ekonominë lokale. Në përgjithësi, të ardhurat e krijuara

janë ende jo në nivelin e duhur për faktin se turizmi i shpellave ende nuk është zhvilluar plotësisht dhe plani i menaxhimit të tyre ende mungon.

Duke analizuar shpellat e zonës së Tropojës mund të themi se anët pozitive të tyre janë se ato janë në zona vëret të largëta por tereni nuk është i vështirë për t'i bërë të vizitueshme dhe gjithashtu kushtet aktuale klimaterike lejojnë që ato të vizitohen në pjesën më të madhe të vitit.

Shumë me vlerë është fakti se zona ku ato ndodhen ka atraksione të tjera turistike që bëjnë që turisti të kombinojë atraksionet e ndryshme për ta bërë vizitën më të larmishme dhe gjithashtu është një zonë ku turizmi po zhvillohet me shpejtësi.

Nga ana tjetër duhet të përmendim vlerat e tyre shkencore dhe faktin se komunitet lokal është i vogël gjë që lehtëson komunikimin dhe marrdhëniet e turistëve me komunitetin lokal.

Nga ana tjetër pasojat negative ne mund të theksojmë se zhvillimi i kësaj forme turizmi është një kërcënim për ekosistemet e shpellës dhe duhet trajtuar me kujdes. Gjithashtu për turizmin e shpellave ka marketing në nivel të ulët si dhe vihet re mungesa e lehtësive dhe shërbimeve përkatëse.

Organizimi i turizmit të shpellave në vendin tonë duhet të mësojë nga përvoja e vendeve të ndryshme të botës, veçanërisht në strukturimin e përvojave të turizmit të formave të tilla që janë shumë sfiduese. Bashkëpunimi me organet shtetërore dhe me organizata që kanë përvojë në turimin e aventurës, është shumë i nevojshëm, veçanërisht në formën e programeve të trajnimit cilësor që ndjekin standardet ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, duhet të krijohet një formë organizimi shetrorë që të jetë e pranishme në çdo rast nevoje për një "ekip shpëtimi" dhe raste emergjence.

Në rastet kur turistët e shpellave përballen me situata emergjente, ndërveprimi midis institucioneve të ndryshme dhe komunitetit vendor është jashtëzakonisht i rëndësishëm, në mënyrë që të krijojnë marrëdhënie bashkëpunimi, të cilat bazohen në njohuri specifike. Zhvillimi i këtyre formave të bashkëpunimit realizohet vetëm kur formohet një rrjet me detyra të caktuara bazuar në detyrat dhe aftësitë e personave sipas institucioneve. Në se do të ndaleshim tek pasojat socio-kulturore të lidhura me aktivitetet e turizmit ato përfshijnë efekt demonstrues ku sjellja turistike në destinacion ndikon në komunitetet pritëse, veçanërisht tek të rinjtë. Komuniteti pritës ka tendencë të imitojë turistët në mënyrën e të jetuarit dhe të braktisin mënyrën e tyre tradicionale të të jetuarit dhe duke e parë atë si inferiore.

Në lidhje me pikat e dobëta, duhet të kemi parasysh që komuniteti të kuptojë rëndësinë e turizmit në ruajtjen e mjedisit përmes përfitimit të ekonomisë

drejtpërdrejtë nga turistët tek shumat që ato shpenzojnë për të vizituar destinacionin turistik dhe në veçanti shpellat dhe ky është një motiv më shumë që destinacioni të jetë i pastër dhe i mbrojtur.

Gjithashtu duhet të fokusohemi dhe duhet të zgjerohet mënyra se si bëhet promovimi i turizmit të shpellave në mënyrë ndjekjen e standardeve ndërkombëtare dhe duke përfshirë këtu edhe studiues (specialistë në fusha të tilla si karstospeleolog, gjeografi, gjeologji, arkeologji, paleonologji, shkenca tokësore, endokarst biologji, vegjetacion, ekonomi etj), duke identifikuar aspektet e vlerës së shtuar të një shpelle, siç është matja e dinamikës së shpellës, planifikimi i qarkullimit të vizitorëve, përcaktimi i nevojave financiare, planifikimi i një strategjie marketing, identifikimi i mikrobiotës së shpellës dhe makro-ekosistemin e saj, hartëzimin e sistemit të shpellave, ekzaminimin e cilësisë dhe sasisë së ajrit të pastër që kërkohet dhe përcaktimin e zonimit kur lind nevoja për të mbyllur një pjesë të shpellës për qëllimet e kërkimit akademik etj.

Potenciali i shpellave gjithashtu mund të fuqizohet përmes elementëve kreativ, veçanërisht duke përdorur mundësitë që janë në dispozicion për krijimin e kërkesave të reja brenda industrisë së turizmit. Kreativiteti dhe inovacioni duhet të përshtaten në mënyrë që të pasurojnë turizmin e shpellave (në formën e produkteve, shërbimeve dhe prezantimit të tyre). Kreativiteti në formën e bashkëveprimit është i rëndësishëm edhe me pjesëmarrjen e komunitetit lokal që duhet të përfshihet drejtpërdrejt në ekoturizmin jo vetëm për rritjen e të ardhurave të tyre, por edhe për të bërë punë rehabilituese. Së dyti, duhet të rritet ndërgjegjësimi i publikut se sa e rëndësishme është të ruhet trashëgimia mjedisore, veçanërisht shpellat, në mënyrë që ato të mund të vazhdojnë të ekzistojnë si një burim i bollshëm turizmi për brezat e ardhshëm.

Gjithashtu është e nevojshme të formulohet plani i marketingut dhe promovimit të shpellave. Kjo mund të bëhet përmes formave të ndryshme të reklamave si fletpalosje, guida, revista turistike etj. Në këtë mënyrë do të tërhiqet vëmendja e turistëve në destinacionet turistike të shpellave. Shpellat duhet të jenë të arritshme edhe përmes të gjitha formave të transportit dhe njëkohësisht duhet të krijohen lehtësirat e tjera infrastrukturore për të tërhequr turistët në këto destinacione. Kjo gjë mund të arrihet përmes bashkëpunimit të qeverisë me sektorin privat.

Gjithashtu, implikimet mjedisore të shpellave në zhvillimin e turizmit përfshijnë ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror. Cilësimet skenike të shpellave janë një pasuri e dëshirueshme për tërheqjen turistike dhe gjithashtu për qëllime arkeologjike pasi shërben si burim informacioni për veprimtarinë e kaluar njerëzore siç janë ndryshimet në bimësi, vendet e banimit dhe gjithashtu besohet se ato ruajnë sekuencën kulturore të banesave të njerëzve të lashtë që

shfrytëzuan shpellat në një moment të caktuar të zhvillimit të jetës njerëzore (Itanyi et al. 2013). Duke marrë parasysh konkurrencën me të cilën përballen destinacionet e turizmit që rriten gjithnjë brenda ekonomisë, si brenda vendit ashtu edhe në atë global, potenciali i shpellave si një aktiv natyror i turizmit në Shqipëri duhet të trajtojhet në specifikat e tij. Po ashtu duhet mbajtur parasysh vështirësitë e rrugës për të arritur në shpella

Një aspekt tjetër është se përdorimi i shpellave si destinacione turistike rrit kërkesën për burime natyrore dhe gjithashtu kontribuon në shtimin e mbetjeve të ndryshme duke rritur ndotjen. Gjithashtu nuk mund të anashkalohej degradimi i tokës përmes ndërtimit të objekteve akomoduese, hapësirave të parkimit dhe objekteve rekreative.

Konkluzine dhe rekomandime

Që të ketë sukses zhvillimi i planifikuar i turizmit dhe menaxhimi i implikimeve të turizmit të shpellave në zonën e Tropojës duhet të bëhen studime shkencore mbi këto burime natyrore për të përcaktuar potencialet e tregut dhe perceptimin e komunitetit pritës mbi implikimet e zhvillimit të turizmit. Qëllimi thelbësor është identifikimi i vizitorëve aktualë dhe potencialë, nga vijnë, çfarë duan, sa mund të paguajnë etj., në mënyrë që të përgatiten paketa turistike për të përmbushur nevojat e tyre dhe gjithashtu të analizohen ndikimet e mundshme ekonomike.

Qeveria duhet të përfshijë sektorin privat dhe organizatat joqeveritare në këtë proces vlerësimi për të përcaktuar potencialet e tregut dhe klientët cilësor. Një studim i tillë duhet të përfshijë studimin e kënaqësisë së vizitorëve, matjen e përfitimeve ekonomike për komunitetin lokal, si dhe vlerësimin e ndikimit kulturor mjedisor / social të zhvillimit të turizmit të propozuar për komunitetin pritës. Infrastruktura është baza e çdo zhvillimi të turizmit, kështu që qeveria duhet të sigurojë infrastrukturë themelore për të kujdesur për hyrjen e vizitorëve. Publiciteti dhe promovimi është një tjetër aspekt i rëndësishëm në zhvillimin e turizmit. Forma të larmishme duhet të përdoren që të tërheqin vëmendjen e klientëve të mundshëm. Për më tepër, komuniteti lokal duhet të edukohet se si të prezantojë tek vizitorët këtë produkt relativisht të ri turistik.

Literatura

1. Algeo K Underground Tourists/Tourists Underground: African American Tourism to Mammoth Cave Pages 380-404 Review An International Journal of Tourism Space, Place and Environment Volume 15- Issue 3, 2013.
2. Eva, R. & Sunkar, A., (2013). Consumer based cave travel and tourism market characteristics in West Java, Indonesia. Campinas. (Online) SETur/SEB. Tourism and Karst Areas, Vol. 6 (1), 2013.

3. Forti P., "Caves: The most important features geotouristic in the world", 3rd International Conference on Geotourism. 2013
4. Hose, A.T. & Vasiljevic, D. Defining the nature and purpose of modern geotourism with particular reference to the United Kingdom and South-East. (Online) Article of Geo-heritage. 2012
5. Hong P N, Thi Q D, Thoa Q L K Ecotourism in Vietnam: Potential and reality. Featured in October 2012
6. Kim S S, Kim M, Park J W, Guo Y. "Cave Tourism: Tourists' Characteristics, Motivations to Visit, and the Segmentation of Their Behavior". Asia Pacific Journal of Tourism Research.13:3, 2008
7. Knezevic, R. & Zikovic, R.G. Analysis of the condition and development opportunities of cave tourism in Primorsko Goranska Country. (Online) Turizam Journal. Vol. 15. 2016
8. Lobo, H.A. & Moretti, E.C. Tourism in caves and the conservation of the speleological heritage: The case of Serrada Bodoquena (Mato Gross Do Sul State, Brazil). 2009
9. Marlina, E. Geotourism as a strategy for geosite empowerment towards the tourism sustainability in Gunungkidul Regency, Indonesia.(Online) Journal of Smart Home, Vol.10.5 2016
10. Oguamanan, C.C. & Nwankwo, E.A Sustainable development plans for caves in southeast Nigeria for tourism. (Online) Journal of Tourism, Hospitality and Sports, Vol 3 2015
11. Rindam, M. Cave Tourism: The Potentials of Ascar Cave as a Natural Tourism Asset At Lenggong Valley, Perak. (Online) SHS of Conferences Centre for Distance Education, University Sains Malaysia. 2014.
12. <https://www.visit-montenegro.com/the-development-of-the-cave-tourism/>

Cite this article as: Ahmetaj, B & Qirjazi, P & Memaj, F. TURIZMI I SHPELLAVE: POTENCIALI I TURIZMIT TË AVENTURËS NË ZONËN E TROPOJËS. Albanian Socio-Economic Journal, 2019, Issue 2, pp. 42-56.